

3-4-SINFLARDA LUG'AT BOYLIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA INTERFAOL METODLAR

Xabibullayev Umidxon Fayzulla o'g'li

O'zDJTU, Umumiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi

e-mail: umidxonxabibullayev@gmail.com

+9989 94 922 16 03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563339>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida o'qish savodxonligini rivojlantirishda lug'at ustida ishlashning nazariy va amaliy jihatlari keng yoritilgan. 3-4-sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari asosida ularning lug'at boyligini oshirish, matnni ongli tushunish va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari tahlil etilgan.

Shuningdek, maqolada lug'at ustida ishlash jarayonini takomillashtirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va raqamli vositalardan samarali foydalanish yo'llari ilmiy asosda asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari lug'at ustida ishlashni tizimli tashkil etish o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, lug'at boyligi, boshlang'ich ta'lim, interfaol metodlar, pedagogik texnologiya, nutq rivoji, funksional savodxonlik.

Аннотация

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты совершенствования работы над словарём в процессе формирования читательской грамотности учащихся 3-4 классов начальной школы. На основе возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся анализируются вопросы расширения словарного запаса, осознанного понимания текста и развития речевых компетенций.

Кроме того, в статье обосновывается необходимость использования современных педагогических технологий, интерактивных методов и цифровых средств в процессе работы над словарём. Результаты исследования показывают, что системная организация словарной работы способствует развитию функциональной грамотности учащихся.

Ключевые слова: читательская грамотность, словарный запас, начальное образование, интерактивные методы, педагогические технологии, развитие речи, функциональная грамотность.

Abstract

This article explores the theoretical and practical aspects of improving vocabulary instruction in the development of reading literacy among 3rd-4th grade primary school students. Based on the psychological and pedagogical characteristics of learners, the study analyzes ways to expand vocabulary, enhance text comprehension, and develop communicative competence.

The paper also highlights the importance of applying modern pedagogical technologies, interactive methods, and digital tools in vocabulary instruction. The findings indicate that systematic vocabulary work plays a crucial role in improving students' functional literacy and overall learning outcomes.

Keywords: reading literacy, vocabulary development, primary education, interactive methods, pedagogical technologies, speech development, functional literacy.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'qish savodxonligini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O'qish savodxonligi – bu o'quvchining matni o'qish, tushunish, tahlil qilish va undan foydalanish qobiliyatidir [1]. Ushbu tushuncha xalqaro baholash dasturlarida, xususan, PIRLS tadqiqotida o'quvchilarning matn bilan ishlash kompetensiyasini aniqlashning asosiy mezonlaridan biri sifatida talqin etiladi. Ushbu jarayon o'quvchining lug'at boyligi bilan chambarchas bog'liq.

Xalqaro tadqiqotlar, jumladan PIRLS natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori natijalarga erishgan o'quvchilarning lug'at boyligi keng bo'ladi. Tadqiqotlarda o'quvchilarning matni tushunish darajasi ularning so'z boyligi va til birliklarini anglash qobiliyati bilan bevosita bog'liqligi alohida ta'kidlangan [3]. Bu esa lug'at ustida ishlashni o'qish savodxonligini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri sifatida ko'rsatadi.

3-4-sinflar o'quvchilarning nutqiy va tafakkur faoliyati faol rivojlanadigan bosqich hisoblanadi. Shu sababli aynan ushbu davrda lug'at ustida ishlashni ilmiy asosda tashkil etish zarur [2]. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standartlarida ham o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish, so'z boyligini kengaytirish va ularni amaliy nutqda qo'llashga o'rgatish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Lug'at ustida ishlash — bu o'quvchilarning yangi so'zlarni o'zlashtirishi, ularning ma'nosini anglash va nutqda qo'llash jarayonidir. 3-sinf "O'qish savodxonligi" darsligida keltirilgan "Opa-singillar" hikoyasi asosida ushbu jarayonning uch komponentini tahlil qilamiz.

Kognitiv komponent (anglash) - bu o'quvchining yangi so'zning ma'nosini ongli ravishda qabul qilishi va tushunishidir. Hikoyada "kasb" so'zi muhim o'rin tutadi. O'quvchi bu so'zni o'rganishda uning "insonning biror soha bo'yicha mehnat faoliyati, uning vazifasi va lavozimi" ekanligini tushunadi. Qariya shifokor, o'qituvchi, haydovchi, sartarosh, obodonlashtirish xodimi kabi misollar orqali "kasb" tushunchasini yanada kengaytiradi. O'quvchi "kasb" bilan "hunarmandchilik", "professiya", "lavozim" so'zlari o'rtasidagi semantik farqlarni anglaydi va ularni turli kontekstlarda qo'llashni o'rganadi. Shuningdek, "malika" so'zining "shohning qizi, qirollik oilasining a'zosi" degan ma'nosini, "qiziquvchan" so'zining "bilishni xohlovchi, yangi narsalarga intiluvchan" ma'nolarini chuqur tushunadi.

Lingvistik komponent (til xususiyatlari) - so'zning grammatik tuzilishi, talaffuz qoidalar va yozilish xususiyatlarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Misol uchun, "malika" so'zini o'rganishda o'quvchi uning arabcha kelib chiqishini, "shoh - malika" so'z birikmasini, "malikaning - malikalarning" qo'shma va ko'plik shakllarini egallaydi. "Obodonlashtirish" so'zi murakkab so'z bo'lib, "obod" asosidan "-on", "-lash", "-tir" qo'shimchalari yordamida yasalganini tahlil qiladi. "Qiziquvchan" so'zining "qiziqish" asosidan "-u" bog'lovchisi va "-chan" qo'shimchasi bilan yasalganligini o'rganadi. Shuningdek, "astoydil", "xushkayfiyat", "attang" kabi so'zlarning imlo qoidalarini, unli-undoshlarning kelishishini va urg'u o'rinlarini egallaydi. "Ulgurish" fe'lining "ulgu" asosidan yasalganini va "vaqtida yetib borish, bajarish" degan ma'noda ishlatilishini tushunadi.

Kommunikativ komponent (nutqda qo'llash) - o'zlashtirilgan so'zlarni og'zaki va yozma nutqda erkin, to'g'ri va maqsadga muvofiq ishlatish ko'nikmasidir. O'quvchi "iflos qilish" so'z birikmasini o'rganib, "Ko'chani iflos qilyapsiz" jumlasida namunasida qo'llaydi. "Qadrlash" fe'lini "Malika o'z yurtini, xalqining mehnatini qadrlaydi" kontekstida ishlatadi. "Ulgurish" so'zini "Ota-onalar savollarga javob berishga ulgurishmasdi" jumlasida orqali o'zlashtiradi. "Attang" so'zi so'kinma sifatida "Attang qilgan boshini chayqadi" jumlasida qo'llanilishini o'rganadi. Bu komponent o'quvchining so'zlarni turli nutqiy vaziyatlarda - suhbatda, ta'rif berishda, hikoya yaratishda samarali foydalanishini ta'minlaydi. Misol uchun, o'quvchi o'z hikoyasida "Men kelajakda shifokor bo'lib, odamlarni sog'lom qilaman" yoki "Biz o'z yurtimizni qadrlaymiz, uni iflos qilmaymiz" degan jummalarni tuzishi mumkin, bu esa "kasb" va "qadrlash" so'zlarini kommunikativ jihatdan to'g'ri qo'llashdir. Shuningdek, "qiziquvchan"

soʻzini oʻziga yoki doʻstlariga taʼrif berishda: “Men juda qiziquvchanman, har kuni yangi narsalar oʻrganishni yaxshi koʻraman” deb ishlatadi.

Tadqiqotlarga koʻra, lugʻat boyligi yuqori boʻlgan oʻquvchilarda matnni tushunish darajasi ham yuqori boʻladi. Metodik adabiyotlarda qayd etilishicha, oʻquvchining faol va passiv lugʻat zahirasi kengligi uning matn mazmunini chuqur anglashiga, asosiy gʻoyani ajratib olishiga va fikrni toʻgʻri ifodalashiga bevosita taʼsir koʻrsatadi [5].

Boshlangʻich taʼlimda quyidagi muammolar kuzatiladi:

- lugʻat ishlari tizimsiz olib boriladi;
- soʻzlar faqat izoh bilan tushuntiriladi;
- oʻquvchilar passiv ishtirok etadi;
- nutqiy mashqlar yetarli emas.

Bu kamchiliklar oʻquvchilarning oʻqish savodxonligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Xususan, taʼlim jarayonida lugʻat ustida ishlashning yetarli darajada yoʻlga qoʻyilmaganligi oʻquvchilarning matnni chuqur tushunishiga, mazmunni tahlil qilishiga hamda oʻz fikrini aniq va izchil ifodalashiga toʻsqinlik qiladi [6].

Soʻzlarni matn tarkibida oʻrganish ularning maʼnosini chuqur anglashga yordam beradi. Metodik tadqiqotlarda taʼkidlanishicha, kontekstual yondashuv asosida oʻrganilgan soʻzlar oʻquvchilarning xotirasida mustahkamroq saqlanadi hamda ularni turli nutqiy vaziyatlarda toʻgʻri qoʻllash imkonini kengaytiradi.

“Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert” metodlari oʻquvchilar faolligini oshiradi. Ushbu interfaol metodlar oʻquvchilarni mustaqil fikrlashga, oʻz gʻoyalarini erkin ifodalashga va jamoaviy muhokamada faol ishtirok etishga undaydi, natijada oʻquv jarayonining samaradorligi sezilarli darajada ortadi [4].

Oʻyin orqali oʻrganish bilimni mustahkamlaydi va qiziqishni oshiradi. Pedagogik tadqiqotlarda qayd etilishicha, didaktik oʻyinlar oʻquvchilarning bilishga boʻlgan ichki motivatsiyasini kuchaytiradi, oʻquv jarayonida faol ishtirokini taʼminlaydi hamda oʻzlashtirilgan bilimlarni uzoq muddat xotirada saqlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida oʻquvchilar mustaqil oʻrganish imkoniyatiga ega boʻladi. Pedagogik tadqiqotlarda taʼkidlanishicha, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish oʻquvchilarning mustaqil taʼlim olish koʻnikmalarini rivojlantiradi, ularning oʻquv jarayonidagi faolligini oshiradi hamda individual taʼlim yoʻnalishini shakllantirishga xizmat qiladi.

Amaliy kuzatuvlar shuni koʻrsatadiki:

- tizimli lugʻat ishlari oʻquvchilarning matnni tushunish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Pedagogik kuzatishlar va metodik tadqiqotlar natijalariga

ko'ra, lug'at ustida muntazam ishlash o'quvchilarning matni anglash ko'rsatkichlarini yaxshilashiga xizmat qiladi;

- interfaol metodlar o'quvchi faolligini oshiradi. Ilmiy-metodik manbalarda qayd etilishicha, interfaol yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilish jarayoniga faol jalb etilishini ta'minlaydi, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda o'quv faoliyatiga nisbatan ijobiy motivatsiyani shakllantiradi;

- o'yinlar orqali o'rganilgan so'zlar uzoq muddat xotirada saqlanadi. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar asosida o'zlashtirilgan bilimlar o'quvchilarning emotsional ishtiroki kuchli bo'lgani sababli mustahkamroq esda qoladi hamda ularni keyingi nutqiy faoliyatda samarali qo'llash imkonini beradi.

Metodik tavsiyalar:

- har bir darsda lug'at ishlari olib borish zarur. Davlat ta'lim standartlarida ham o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish, so'z boyligini muntazam kengaytirish va ularni amaliy nutqda qo'llashga o'rgatish ta'lim jarayonining muhim talabi sifatida belgilangan;

- yangi so'zlarni turli kontekstlarda qo'llash ularning mazmunini chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Metodik tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, bir so'zning turli nutqiy vaziyatlarda qo'llanishi o'quvchilarda uning semantik qirralarini anglash, ma'nodoshlik va ko'p ma'nolilik xususiyatlarini farqlash hamda faol nutqda to'g'ri ishlatish ko'nikmalarini shakllantiradi;

- nutqiy mashqlarni ko'paytirish o'quvchilarning til va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy-metodik adabiyotlarda qayd etilishicha, muntazam tashkil etilgan og'zaki va yozma nutq mashqlari o'quvchilarning fikrni aniq, izchil va mantiqan ifodalash ko'nikmalarini shakllantiradi hamda ularning o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi;

- individual yondashuvni qo'llash o'quvchilarning individual xususiyatlari va o'zlashtirish darajasini inobatga olgan holda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Davlat ta'lim standartlarida ham har bir o'quvchining qobiliyati, qiziqishi va ehtiyojlariga mos yondashuvni ta'minlash muhim pedagogik talab sifatida belgilangan.

3-4-sinflarda lug'at ustida ishlash o'qish savodxonligini rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Uni samarali tashkil etish o'quvchilarning matni chuqur tushunishi, mustaqil fikrlashi va nutqiy kompetensiyasini rivojlantiradi. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standartlarida ham o'quvchilarning nutqiy

faoliyatini rivojlantirish, soʻz boyligini oshirish va mustaqil fikrlash koʻnikmalarini shakllantirish taʼlim jarayonining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan lugʻat ishlari taʼlim samaradorligini oshiradi va oʻquvchilarning funksional savodxonligini rivojlantiradi. Ilmiy-metodik tadqiqotlarda qayd etilishicha, innovatsion pedagogik yondashuvlar oʻquvchilarning bilimni mustaqil egallash, uni amaliyotda qoʻllash hamda turli vaziyatlarda samarali foydalanish koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi. “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.
2. Boshlangʻich taʼlim davlat taʼlim standarti. – Toshkent, 2021.
3. PIRLS 2021 International Results in Reading. – IEA, 2022.
4. Yoʻldoshev J. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2019.
5. Gʻulomov A. Ona tili oʻqitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2018.
6. Ziyomuhamedov B. Taʼlim samaradorligini oshirish yoʻllari. – Toshkent, 2020.

